

Nowe stwierdzenie zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) na Górnym Śląsku

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054572>

PAWEŁ J. DOMAGAŁA¹

Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, Polska

¹ e-mail: pdomagala@uni.opole.pl, ORCID: 0000-0003-1005-7193

² e-mail: milosz@uni.opole.pl, ORCID: 0000-0001-5186-814X

ABSTRACT. New record of the African death's head hawkmoth *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) in Upper Silesia.

This note presents a new record of the African death's head hawkmoth *Acherontia atropos* in Upper Silesia, Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, Upper Silesia, Poland.

Zmierzchnica trupia główka *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) to gatunek zamieszkujący całorocznie Afrykę, Azory, Wyspy Kanaryjskie, Azje Mniejszą, Półwysep Arabski oraz południowe krańce Europy, migrujący nieregularnie do Europy środkowej i północnej (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Pomimo charakterystycznego wyglądu imagines, jak i postaci larwalnych, gatunek ten jest bardzo rzadko obserwowany w naszym kraju. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wykazany na podstawie pojedynczych doniesień m.in. z Podkarpacia, Małopolski, Wielkopolski oraz Dolnego Śląska (MASŁO 2013, ŻURAWLEW & HYBSZ 2018, KADEJ & SMOLIS 2022).

Poniżej przedstawiamy nowe stwierdzenie *A. atropos* na Górnym Śląsku:

Górny Śląsk: Kędzierzyn-Koźle - Lenartowice [CA08], 1♀, martwy okaz znaleziony przy zabudowaniach domu jednorodzinnego w sierpniu 2017, leg. M. A. Mazur

Na Górnym Śląsku w ostatnich latach gatunek wykazany jedynie z miejscowości Brynek [CA39] (2007) (LARYSZ 2008). W najbliższym sąsiedztwie podawany z Beskidu Zachodniego z miejscowości Brenna [CA41], Grodziec Śląski [CA41], Jawor [CA41], Jasienica [CA41], Kaczyce [CA22] (PIETRASZKO 2013, PIETRASZKO *et al.* 2017) oraz Sudetów Wschodnich: Głubczyce [YR06], Prudnik [XR87] (BANASIAK & KUCZKOWSKI 2023).

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorze Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

PIŚMIENNICTWO

BANASIAK G., KUCZKOWSKI S. 2023. Zawisaki Polski – Baza Danych. Dostęp 15.04.2023. <http://motyle.info/zawisaki/index.php>.

BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera – cz. I. Wyd. "Koliber", Nowy Sącz: 301 pp.

- KADEJ M., SMOLIS A. 2022. Nowe stanowisko zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Sphingidae) w południowo-zachodniej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 41(4); online 22N: 3–4. DOI: 10.5281/zenodo.7152255.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- MASŁO D. 2013. Zmierzchnica trupia główka – *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) w Rudce woj. małopolskie. *Wiadomości entomologiczne* 32(4): 309.
- PIETRASZKO M. 2013. Nowe stanowisko zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) w Beskidzie Śląskim. *Przegląd Przyrodniczy* 24(1): 73–74.
- PIETRASZKO M., CZADER B., JONDERKO T. 2017. Nowe stwierdzenia zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) na terenie Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. *Acta entomologica silesiana* 25: 201–202.
- ŻURAWLEW P., HYBSZ R. 2018. Nowe stwierdzenia zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) w Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 29(1): 113–114.

Accepted: 16 May 2023; published: 19 June 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>